

ASOSIY VOSITALAR 16-MXHSNING AMALIYOTDA JORIY ETISH MASALALARI

Arslonov Abduqodir

Termiz Davlat universiteti

Iqtisodiyot va Turizm fakulteti Buxgalteriya
yo'nalishi 1-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6645706>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 05th June 2022

KEY WORDS

asosiy vositalar, hisobga olish, qabul qilish, takror ishlab chiqarish, amortizatsiya to'lovlari, axborotlarning analitikligini oshirish, buxgalteriya hisobi, hisob siyosati.

ABSTRACT

Xo'jalik yurituvchi subyekt rivojlantirish va mahsulotlarning raqobatbardoshligini saqlashning zarur sharti bu moddiy-texnik bazani doimiy ravishda to'ldirishdir. Moddiy-texnik bazaning asosi esa asosiy vositalar hisoblanadi. Ko'rilayotgan masala dolzarbligi asosiy vositalarni hisobga olishning to'liq, adolatli va ishonchli axborot berishdir. Biroq, asosiy vositalar to'g'risidagi moliyaviy hisobotlarda mavjud bo'lgan ma'lumotlar qonunchilikning nomukammalligi va undagi doimiy o'zgarishlar tufayli har doim ham shunday emas, shuning uchun asosiy vositalar keyingi tadqiqotlarni talab qiladi. Maqolada asosiy vositalar hisobini uslubiy va tashkiliy jihatdan takomillashtirish, shuningdek qonunchilik va me'yoriy hujjatlarning izchilligi, asosiy vositalarni hisobga olish va nazorat qilish metodologiyasini takomillashtirishning ayrim jihatlari taklif etiladi.

Iqtisodiyotni erkinlashtirish sharoitida yangi iqtisodiy munosabatlarni ishlab chiqish va uni amalda keng joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi¹. Respublikamizda ijtimoiy yo'naltirilgan bozor iqtisodiyotiga o'tish munosabati bilan iqtisodiy islohotlarning jadal tarzda amalga oshirilishi, oldingi hukmron bo'lgan davlat mulki o'rniga mulkchilikning nodavlat shakllari egallashi, o'z navbatida mulk egalari ham erkinlik yaratib berdiki, mulk egalari mulkka egalik qilish, ulardan foydalanish

hamda tasarruf etish huquqiga ega bo'ldilar.

Davlatning islohotlar dasturi qisqa muddat ichida makroiqtisodiy vaziyatning barqarorlashuviga, sanoat ishlab chiqarishi hajmining ortishiga, inflyatsiya darajasi pasayishiga, hayotiy muhim masalalar turlari bo'yicha iqtisodiy mustaqillikka erishishga imkon berdi.

Tashkilot faoliyatining muhim sharti asosiy vositalarning mavjudligi hisoblanadi. Asosiy vositalarni hisobga olishning asosiy vazifalaridan biri ular haqida to'liq, adolatli va ishonchli axborot berishdir. Biroq, asosiy vositalar to'g'risidagi moliyaviy hisobotlarda mavjud bo'lgan ma'lumotlar qonunchilikning nomukammalligi va

¹ Karpova T.P. Napravleniya razvitiya buxgalterskogo ucheta v tsifrovoy ekonomike // Izvestiya Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta. – 2018. – №3 (111). – p. 52-57.

undagi doimiy o'zgarishlar tufayli har doim ham shunday emas, shuning uchun asosiy vositalarkeyingi tadqiqotlarni talab qiladi.

Asosiy vositalar har bir tashkilotda ishlab chiqarishning muhim tarkibiy qismlaridan biri bo'lib, ularning holati bevosita, shuningdek samarali foydalanish tashkilot faoliyatining yakuniy natijalariga ta'sir qiladi. O'z navbatida, asosiy vositalar hisobini tashkil etish mashina, uskunalar va ishlab chiqarish maydonlaridan samarali foydalanishga yordam beradi.

ADABIYOTLAR SHARHI

Ko'pgina o'zbek iqtisodchilari o'z ilmiy izlanishlarini asosiy vositalar hisobi va ulardan foydalanishni tahlil qilishning nazariy va amaliy jihatlariga bag'ishlaganlar, ular orasida Ibragimov A., Ochilov I., Qo'ziev I., Rizaev N., Karimov A.², Islomov F., Pardaev A.X., Pardaev B.X., Kudbiev D., Ismanov I.N., G'ulomova F.G', Urazov K.B., Vaxidov S.V., Turdiyeva M., Xasanov B.A., Abdullayev A., Aybeshov X., Abdukarimov B.A., Bektemirov A.B., Pardayev M.Q. kabilarni aytish mumkun. Shunindek xorijiy iqtisodchilaridan o'z ilmiy izlanishlarini asosiy vositalar hisobi va ulardan foydalanishni tahlil qilishning nazariy va amaliy jihatlariga bag'ishladilar, ulardan: Alisenov A. S., Babayev Yu. A. Zaxarov I. V., Kondakov N. P., Melnik M. V., Pisengols M. Z., Saviskaya G. V., Sergeev S. S., Tolpegina O. A, Astaxov V. P., Govdya V. V., Kolesov N. D., Kondrakov N. P., Kuter M. I., Labinsev N. T., Melnik, M. V., Novodvorskiy V. D., Pisengols M. Z., Polyak G. B., Popova L. V., Rudanovskiy, A. P.,

Saviskaya G. V., Sergeev S. S., Chursin A. M. larning ishlari alohida etirof etish mumkun.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

² Abduxalimovna, A. Z., & Nabiyevich, I. I. (2021). Organization of Long- Term Asset Accounting on the Basis of International Standards. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF INNOVATIONS ON TOURISM MANAGEMENT AND FINANCE, 2(11), 86-92

"Asosiy vositalar" tushunchasini talqin qilishda turli xil yondashuvlar

Muallif yoki manbalar	"Asosiy vositalar" tushunchasining talqini
O'zbekiston Respublikasi 5-son BHMS "Asosiy vositalar".	Asosiy vositalar deb, ishlab chiqarish va noishlab chiqarish sohasida foydalanadigan, shuningdek uzoq muddatli ijaraga beriladigan va uzoq muddat davomida (bir yildan ortiq) xizmat qiladigan vositalarga aytiladi.
O'zbekiston Respublikasi davlat statistika qo'mitasi	Asosiy vositalar - korxonadan uzoq muddat davomida xo'jalik faoliyatini yuritishda mahsulot ishlab chiqarish, ishlarni bajarish yoki xizmatlar ko'rsatish jarayonida yoxud ma'muriy va ijtimoiy-madaniy vazifalarni amalga oshirish maqsadida foydalaniladigan moddiy aktivlar.
MHXS 16 «Asosiyvositalar»	Asosiy vositalar-tovar va xizmatlarni ishlab chiqarish yoki etkazib berish jarayonida, lizing yoki ma'muriy maqsadlarda foydalanishga mo'ljallangan va bir necha muddatga foydalanishga mo'ljallangan moddiy boyliklar

Asosiy vositalarning iqtisodiy mohiyati to'g'risida ko'plab fikrlar mavjud, ammo ularning barchasi asosiy vositalarni uzoq vaqt davomida asl ko'rinishini saqlab, ishlab chiqarish jarayonida bir necha bor ishlatiladigan mehnat vositasi sifatida aniqlashga qaratiladi. Ishlab chiqarish jarayoni va tashqi muhit ta'siri ostida asosiy vositalarning eskirishi va boshlang'ich tannarxning butun foydali xizmat muddati davomida amortizatsiya

natijasida ishlab chiqarilgan mahsulotlarga o'tkazilishi kuzatiladi.

Buxgalteriya hisobi uchun asosiy vositalar turli mezonlarga muvofiq tasniflanadi. Tashkilotning asosiy fondlari tarkibi va maqsadi jihatidan xilma-xildir. Asosiy vositalar hisobini tashkil qilish uchun ular turi, maqsadi, bo'linmalari, maqsadi va foydalanish va egalik qilish darajasi bo'yicha tasniflanishi kerak.

1-rasm. Asosiy vositalarning tasnifi

Asosiy vositalar korxonada faoliyatida foydalanish mumkin-operatsiya, va fond hisoblanadi, saqlash, ijarada. Asosiy vositalar hisobini tashkil qilishda ushbu guruhlar alohida hisobga olinadi, chunki ular turli amortizatsiya to'lovlari bilan farq qiladi.

Korxonada buxgalteriyasida asosiy vositalarning hisobi ham turli jihatdan amalga oshiriladi. Asosiy vositalarni fizik jihatdan hisobga olish korxonaning ishlab chiqarish quvvati, unumdorligi, tarkibi va boshqalarni aniqlashga imkon beradi. Pul bilan hisob-kitob qilish asosiy vositalarning umumiy narxini hisoblash, asosiy vositalarning tuzilishi va dinamikasini, amortizatsiya,

rentabellik va ishlab chiqarish tannarxini tahlil qilish imkonini beradi³.

Asosiy vositalarni buxgalteriya hisobini va ularni saqlanishi nazoratini tashkil etish maqsadida asosiy vositalarning har bir inventar ob'ektiga ularning buxgalteriya hisobiga qabul qilishda boshlang'ich hujjatlarini rasmiylashtirishda tartibli-seriyali tizim bo'yicha tegishli inventar raqamlari beriladi. Inventar raqami inventar ob'ektining o'zida bo'yoq, temir jeton, kleymo yoki boshqa usullar bilan aks ettiriladi.

XULOSA VA MUNOZARA

Shunday qilib, asosiy vositalar har bir korxonada uchun ishlab chiqarish jarayonini

³ Кудбиев, Д. (2022). МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АРЕНДЫ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И ИХ УЧЕТ. Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali, 2(1), 57-62.

va faoliyatini amalga oshirish uchun zarurdir. Asosiy vositalarning optimal soni korxonaning ishlab chiqarish quvvatini oshirish, mehnat unumdorligini oshirish, ishlab chiqarish tannarxini pasaytirish va hokazolarga imkon beradi. Asosiy vositalar hisobini samarali tashkil etish ishlab chiqarilgan mahsulotlar tannarxini aniq hisoblash, asosiy vositalarning holatini o'z vaqtida nazorat qilish va ularni o'z vaqtida yangilashga imkon beradi, korxonada balansida bo'lgan asosiy vositalar ishlab chiqarish jarayoniga holatiga va munosabatiga qarab buxgalteriya hisobida aks ettiriladi. Asosiy vositalarni qayta ishlab chiqarish uchun amortizatsiya har oyda xarajat –qoldiq yoki boshlang'ich bo'yicha hisoblanadi.

O'rganilgan muammolarning birinchi guruhi bugungi kunda milliy standartlarini xalqaro standartlar bilan yaqinlashtirishning dolzarb masalasi mavjudligi bilan bog'liq. Shu munosabat bilan asosiy vositalarni tasniflash, baholash, sintetik va analitik hisobga olish bilan bog'liq muammolar mavjud. Asosiy vositalarni hisobga olish muammolari ayniqsa dolzarbdir, chunki ishlab chiqarish jarayoni va umuman uning natijasi mehnat vositalarining holatiga bog'liq. Asosiy vositalarni hisobga olishning tartibga soluvchi jihatlari xalqaro standartlarga mos kelmasligi xorijiy investorlar tomonidan mamlakatimiz hisobotlarini tan olishda, haqiqiy rasmni ma'lumotlarni taqdim etishda qiyinchiliklarga olib keladi.

References:

1. Karpova T.P. Napravleniya razvitiya buxgalterskogo ucheta v tsifrovoy ekonomike // Izvestiya Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta. – 2018. – №3 (111). – p. 52-57.
2. O'zbekiston Respublikasi prezidenti SH.M.Mirziyoevning 2020 yil 25 yanvardagi 2020 yil uchun eng muhim ustivor vazifalar haqidagi Oliy Majlisga Murojatnomasi.
3. Кудбиев, Д. (2022). МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АРЕНДЫ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И ИХ УЧЕТ. Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali, 2(1), 57-62.
4. Ibragimovna, K. K. (2021). Accounting of tax benefits. ASIAN JOURNAL OF MULTIDIMENSIONAL RESEARCH, 10(5), 26-29.
5. Ismanov, I. N., & Axmadaliev, B. (2021). Factors Influencing The Formation Of International Budget Accounting Systems. The American Journal of Management and Economics Innovations, 3(09), 21-30.
6. Abduxalimovna, A. Z., & Nabiyeovich, I. I. (2021). Organization of Long- Term Asset Accounting on the Basis of International Standards. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF INNOVATIONS ON TOURISM MANAGEMENT AND FINANCE, 2(11), 86-92.